

KORSETLARNING TARIXIY SHAKLLANISHI VA ZAMONAVIY MODADAGI O‘RNI

Mirzayeva Laylo Kamoliddin qizi. Navoiy davlat universiteti, dizayn (libos va gazlamalar) ta’lim yo‘nalishi 2-bosqich talabasi.

Annotatsiya: Ushbu maqolada korsetning moda tarixidagi shakllanishi, rivojlanish bosqichlari va zamonaviy talqinlari tahlil qilingan. Korset qadimiy davrlardan boshlab ayol go‘zalligining, nafislik va ijtimoiy mavqening ramzi sifatida qaralgan.

Kalit so‘zlar: korset, moda tarixi, dizayn, siluet, zamonaviy moda, ayollik ramzi.

ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОРСЕТОВ И ИХ МЕСТО В СОВРЕМЕННОЙ МОДЕ

Мирзаева Лайло Камолитдиновна. Навоийского государственного университета, студентка 2-го курса направления дизайн (одежда и ткани).

Аннотация: В статье анализируется становление, этапы развития и современные интерпретации корсета в истории моды. С древних времён корсет считался символом женской красоты, элегантности и социального статуса.

Ключевые слова: корсет, история моды, дизайн, силуэт, современная мода, символ женственности.

HISTORICAL FORMATION OF CORSETS AND THEIR PLACE IN MODERN FASHION

Mirzayeva Laylo Kamoliddinovna. Navoi State University, 2nd year student of the Faculty of Design (clothing and fabrics).

Abstract: This article analyzes the formation, stages of development, and modern interpretations of the corset in fashion history. Since ancient times, the corset has been considered a symbol of female beauty, elegance, and social status.

Keywords: corset, fashion history, design, silhouette, modern fashion, symbol of femininity.

Moda insoniyat tarixining ajralmas qismi bo‘lib, u orqali har bir davrning go‘zallik haqidagi qarashlari, ijtimoiy mavqei va madaniy qadriyatlari aks etadi. Shu jihatdan korset modaning eng qiziqarli va bahsli elementlaridan biridir. U asrlar davomida ayollar gavdasini ideallashtirish, nafislik va jozibani ifodalash ramzi sifatida qaralgan.

Korset –ayol tanasining nozik shaklini takitlash, belni ingichkalashtirish va gavdani chiroyli tutish uchun mo‘ljallangan kiyim elementi. U asrlar davomida ayollar go‘zallik me‘morining ajralmas qismiga aylangan. Tarixda korsetlar nafaqat moda, balki ijtimoiy mavqe, estetik ideallar va hatto ayollar erkinligining ramzi sifatida ham talqin qilingan.

Korsetning dastlabki shakllari qadimgi Yunoniston madaniyatida uchraydi. Krit ayollari belni ingichkaroq ko‘rsatish maqsadida belni siqib turuvchi teridan tayyorlangan maxsus tasmalarni, o‘ziga xos “ilk korset”ni bog‘lab yurishgan. Ilk korsetlar dastlab nafaqat ayollar, balki erkaklar tomonidan ham kiyilgan. Ular gavdani tik tutish, holatni to‘g‘rilash va kiyimning shaklini saqlash maqsadida ishlatilgan. Biroq vaqt o‘tishi bilan korset asosan ayollar modasining ajralmas qismiga aylanib, nafaqat go‘zallik mezonini, balki kuch, joziba va ayollik timsoli sifatida ham qadrlangan.

Zamonaviy korsetning ilk shakllari XVI asr

Yevropada, xususan Fransiya va Ispaniyada vujudga kelgan. O‘sha davrda korsetlar yog‘och, suyak yoki metall plastinkalar bilan mustahkamlanib, gavdani tik tutish va bel chizig‘ini yanada nozik ko‘rsatish uchun mo‘ljallangan edi.

XVIII-XIX asrlar korset tarixining eng yuksak davri bo‘lib, u modaning ajralmas elementi sifatida ayol go‘zalligi me‘yorlarini belgilab berdi. Ayniqsa Viktoriya davrida, XIX asr o‘rtalarida, belning nozikligi ayollikning eng muhim belgisi, go‘zallik idealining markaziy

mezoniga aylandi.

XX asr boshlariga kelib esa ayollar ozodlik harakati, ijtimoiy faollik va amaliy kiyimlarga bo‘lgan ehtiyoj tufayli korsetlardan asta-sekin voz kecha boshladilar. Mashhur fransuz dizayneri Pol Puare 1908-yilda ayollarni korsetdan “ozod qilgan” dizayner sifatida tarixda qoldi. U belni siqmaydigan, tabiiy shaklli erkin siluetdagi liboslarni yaratdi. Shunga qaramay, korset hech qachon butunlay yo‘qolmagan; u moda tarixida g‘oyaning o‘lmasligini, estetik qadriyatlarining doimiy qayta talqin qilinishini isbotladi.

Moda tarixida korset “siluet yaratuvchi kiyim” sifatida muhim rol o‘ynagan. U ayol gavdasining klassik nisbatlarini ingichka bel, tik orqa va baland ko‘krakni shakllantirib, modaning asosiy tayanch elementiga aylangan. XVIII asr liboslari korsetning konussimon shakliga mos tikilgan bo‘lsa, XIX asrda “soat shaklidagi siluet” modaga kirdi. Bu davrda korset faqat kiyimning bir qismi emas, balki butun davrning estetik idealini belgilovchi asosiy unsur edi.

Tarix davomida korset kiyish nafaqat go‘zallik, balki ayollik, odob va ijtimoiy mavqening ramzi sifatida ham qaralgan. Yuqori tabaqadagi ayollar qimmatbaho materiallardan tikilgan hashamatli korsetlar kiyishgan, past tabaqadagilar esa arzonroq, amaliy variantlardan foydalangan.

XX asr o‘rtalarida korset yana modaga qaytdi. 1947-yilda Christian Dior o‘zining mashhur “New Look” kolleksiyasida korset shaklidan ilhomlanib, belni siqadigan, ammo qulayroq liboslarni yaratdi. U ayollik siluetini yangicha, nafis shaklda qayta tikladi.

1980-1990-yillarda Vivienne Westwood korsetni tarixiy va punk uslublarini uyg‘unlashtirib, uni isyonkor moda ramziga aylantirdi. Bu davrda korset avvalgi “ayolni cheklovchi kiyim” emas, balki erkinlik, kuch va o‘zini ifoda etish vositasiga aylandi.

Bugungi kunda korset modaning markaziy elementlaridan biri sifatida qayta talqin etilmoqda. U endi faqat ichki kiyim emas, balki libos, pidjak, ko‘ylak, hatto futbolka ustiga kiyiladigan aksessuar shaklida namoyon bo‘lmoqda. Zamonaviy modada korset tanani siqmaydigan, moslashuvchan materiallardan elastan, dantel, atlas yoki ekologik matolardan yaratiladi. U kundalik, sahnaviy hamda yuqori moda (haute couture) yo‘nalishlarida keng qo‘llaniladi.

Ko‘plab zamonaviy dizaynerlar korsetni san‘at va moda sintezida qayta kashf etdilar. Bu jarayon natijasida moda olamida qayta estetik element sifatida namoyon bo‘ldi. Zamonaviy brendlar korsetlarni charmdan, atlazdan, elastin, dantel hamda ekologik matolardan tayyorlab, uni qulay shakllar, ilg‘or materiallar va badiiy yondashuv orqali qayta talqin etib, moda olamida estetik va madaniy ramzga aylantirdilar. Tarix davomida korset libosning yuragi bo‘lgan. U libosga shakl bergan.

Bugungi modada korset libosning faqat asosi emas, balki markaziy bezagiga aylangan. U o‘tmishning go‘zaligini va buguning erkinlik ruxini birlashtiradi.

Adabiyotlar.

1. Islomova G. Ayollar liboslarining konstruksiyasi va texnologiyasi. – T.: Yangi asr avlodi, 2019.
2. Rahmatova D. Libos dizayni va moda tarixi. – T.: Akademnashr, 2021.
3. Raxmatullaeva D, Xodjaeva U, Ataxanova F. “Libos tarixi”, darslik. Toshkent: “Cano-standart” nashriyoti, 2015 y
4. Xasanbaeva G. K., Chursina V.A. “Kostyum tarixi” T., O‘zbekiston, 2002.
5. U.M.Xodjayeva. Kostyum va uning bichimi tarixi. Darslik.Toshkent. 2018
6. Sadikova M. “O‘zbek milliy kiyimlari”. T., 2006.
7. www. Ziyonet. Uz